

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2024/5

ISSN: 2181 7804

Техник таҳририят таркиби:

М.С.Айходжаева,
Ш.Б.Алиева, М.Раҳмонов.
fansports.uz

“FAN – SPORTGA”
илмий-назарий журнали

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия ва спорт
университети
муассислигида чоп этилади

Таҳририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 84 саҳифа.
Адади 200 нусха.
Босишга рухсат этилди:
03.10.2024

Журнал
“DAVR MATBUOT
SAVDO” МЧЖ
босмахонасида нашр
қилинди.

“MATBUOT
TARQATUVCHI”
обуна каталоги
индекси: 1118
05.02.2018 йилда
Тошкент шаҳрида
оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

Рўйхатга олиш рақами
№ 02-005
“FAN – SPORTGA”
журнали
2004 йилдан
нашр этилади.

Суратлар муаллифи:
Анвар Ильясов
Абдулло Файзуллаев

Ш.М. Нурматова – Кўп йиллик тайёргарлик давомида бошланғич гуруҳларда баскетболга танлов ўтказиш.	41
М.М. Розобаев – Малакали гандболчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини ошириш услубияти.	45
Р.А. Мельзиддинов – Критерии оценки отбора и специальной физической подготовленности футболистов.	50
ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ТИББИЙ-БИОЛОГИК ВА ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	
Ф.М. Муминов – Дота 2 ўйин жараёнида жамоа иштирокчилари ўртасидаги мулоқотда нутқ жанрларининг аҳамияти.	53
Р.Д. Хосилова – Аёллар спортининг тиббий ва биологик жиҳатларида соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг аҳамияти.	55
Б.Г. Бойбобоев – Статик машқларни бажаришда содир бўладиган хатоларни олдини олиш ва тузатиш.	59
А.А. Утепов – 14-15 ёшли каратечиларнинг бошланғич тайёргарлик босқичида тезлик сифатини ривожлантириш.	63
И.А. Юсупов – 17-18 ёшли босқон улоқтирувчиларни юкламалар ҳажмини оптимallasштириш орқали натижадорликни ошириш.	65
Б.Б. Мусаев – Аҳолини жисмоний фаоллик даражасини аниқлашда саломатлик индексини қўллаш самарадорлиги.	69
ТАЪЛИМ ИҚТИСОДИЁТИ ВА МЕНЕЖМЕНТ ЭКОНОМИКА И МЕНЕЖМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ	
Б.Я. Ҳамраев – Спорт таълим муассасаларида давлат бюджети маблағлари самарадорлигини таъминлаш ва уларнинг молиявий таъминотини мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари.	72
З.М. Турсунова – Талабаларда спорт менежерлиги касбини шакллантириш ҳамда жисмоний тарбия ва спортнинг аҳамияти.	75
Университет ҳаётидан	80

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Адабиётлар:

1. F.A. Kerimov // Sportda ilmiy tadqiqotlar//darslik - Toshkent: "Ilmiy – texnika axboroti – press" nashriyoti, 2021. – 380 b.
2. Rahimov V.R. Nurmatova Sh.M. Sport va harakatli o'yinlarini o'qitish uslubi (basketbol). O'quv qo'llanma. "Ilmiy texnika axboroti – pressnashriyoti"– 2023. - 204 b
3. Nurmatova Sh.M. Бошланғич тайёргарлик босқичида ёш баскетболчиларнинг ҳаракат тезкорлигини ривожлантириш. Педагогика фан. (PhD)...дисс. автореферати. – Чирчиқ, 2022. – 29 б
4. Ш.М. Нурматова. Баскетболчиларнинг кўп йиллик тайёр-

гарлик давомида юкламалар турлари ва дам олиш оралиқларида тикланиш хусусиятлари//Фан- спортга/2023,№5,16-18б.

5. Ш.М. Нурматова. Кўп йиллик тайёргарлик давомида баскетболчиларнинг машғулоти ва мусобақа юкламаларини назорат қилиш//Спортда илмий тадқиқотлар/2023,№4,81-83б.

6. Nurmatova Sh.M. Ko'p yillik tayyorgarlik davomida tezkor harakatda uzatilgan to'pni savatga tashlash aniqligi// Zamonaviy futbolda innovatsion texnologiyalardan foydalanish istiqbollari, noyabr 2023, 173-178 b.

7. Nurmatova Sh.M. Ko'p yillik tayyorgarlik davomida basketbolchilarda harakat texnikasining aniqlikka o'zaro bog'ligi// "The modern way to popularize weightlifting in Uzbekistan" international scientific and practical conference collection of scientific papers, 23 november, 2023, 249-254 b.

Мутақил изланувчи

М.М. РОЗИБАЕВ¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия

ва спорт университети

Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ УСЛУБИЯТИ

Аннотация

В данной статье разработаны предложения и рекомендации по правильному распределению прилагаемой нагрузки и повышению эффективности достижения высоких результатов путем применения разработанной методики повышения специальной физической подготовленности квалифицированных гандболистов.

Ключевые слова: квалифицированные гандболисты, специальная физическая подготовка, методика, временная дифференциация, центровые игроки.

Мавзунинг долзарблиги: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги ПФ-5924-сон “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”-ги Фармони, 2021 йил 5 ноярдаги ПҚ-5281-сон “Ўзбекистон Республикаси спортчиларини 2024 йил Париж шаҳрида (Франсия) бўлиб ўтадиган XXXII Олимпия ва ХВИИ Паралимпия ўйинларига спортчиларимизни комплекс тайёрлаш тўғрисида”ги Қарори ҳамда шу соҳага тегишли бошқа меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу мақола тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади [1].

Мамлакатимизда гандбол спорт тури тобора ривожланиб бормоқда. Ўз навбатида, малакали гандболчиларни тайёрлаш, кўп йиллик тайёргарликда тўпсиз ва тўп билан ўзгарувчан йўналишли югуриш тезлиги, мувозанат сақлаш турғунлиги, вақт-оралиқни фарқлаш ва ҳаракат аниқлигини ҳисобга олган ҳолда тайёрлаш дастурларини ишлаб чиқиш муҳим муаммолардан ҳисобланади. Мавзуга оид илмий-методик адабиётларнинг таҳлили шуни

Annotation

Мазкур мақолада малакали гандболчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини ошириш бўйича ишлаб чиқилган методикани қўллаш орқали берилаётган юкламани тўғри тақсимлаш ҳамда юқори натижаларга эришиш самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: малакали гандболчилар, махсус жисмоний тайёргарлик, методика, вақт-оралиқни фарқлаш, марказ ўйинчилар.

This article develops proposals and recommendations for the correct distribution of the applied load and increasing the efficiency of achieving high results by applying the developed methodology for increasing the special physical fitness of qualified handball players.

Key words: qualified handball players, special physical training, methodology, time differentiation, center players.

кўрсатадики, республикамизнинг қатор олимлари Ш.К. Павлов, Ж.А.Акрамов, Ф.А.Абдурахманов, Р.И.Исроилов, Х.М. Хабибжонова, Т.Е.Набиев, Ш.Тўлаганов, Х.Фозилов, Ш.Ф.Тулаганов, Р.Р.Кариева, А.Ш.Мўминов. Х.Қ Фозиловлар томонидан гандболда махсус куч ва координацион тайёргарликнинг замонавий тизими ҳолатини баҳолаш услубияти ишлаб чиқилган [2,3,4,8,11,12,13,14]. У ёки бу ўйин амплуасидаги ўйинчиларни тайёрлашни ўзига хос хусусиятлари масалалари тадқиқ қилинган. Ҳозирги кунда, бир қатор муаллифлар В.Н.Кудринский, Е.О.Савинков, С.Г.Кушнирюк, В.И.Тхорев, И.Н.Алешин, Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, Ю.Н.Котов, И.В.Петрачева, В.И.Игнатевлар томонидан техник-тактик усулларни юксак натижадорлик билан ижро этиш, мазкур қобилият турғунлигини таъминлаш, ўз вақтида толиқиш аломатларини бартараф этиш, иш қобилиятини тиклаш, марказ ўйинчиларни тайёрлаш услубиятини такомиллаштириш, методлари, принциплари, воситаларини инобатга олган ҳолда тайёрлаш заруриятини белгилайди [5,6,7,9,10,15,16].

Баён қилинган маълумотларга кўра, малакали

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

марказ ўйинчиларининг хужум самарадорлигини такомиллаштириш, мувозанат сақлаш турғунлиги, вақт-оралиқни фарқлаш ва ҳаракат аниқлигини такомиллаштириш муҳим ҳисобланади. Юқоридагилардан шундай хулоса қилиш мумкинки, тадқиқот олдиға қўйилган муаммо танланган мавзунинг долзарблигини аниқлаб беради [12,13].

Тадқиқот ишлари ЎзДЖСУ нинг гандбол ихтисослигида таҳсил олувчи малакали гандболчи-талабалар ҳисобланади. Тажрибада 20 нафар гандболчилар жалб қилинди. Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети гандбол ихтисослиги талаба-спортчиларидан 10 нафар ҳамда Сирдарё вилояти гандбол терма жамаосидан 10 нафар спортчилар тадқиқотга саралаб олинди. Мураббийнинг режа ва топшириқлари асосида 10 кишидан иборат битта назорат гуруҳ ва 10 кишидан иборат тажриба гуруҳнинг машғулотлар жараёнига биз ишлаб чиққан методика киритилган.

Тадқиқотнинг мақсади малакали марказ ўйинчиларини хужумдаги техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш.

Тадқиқотнинг вазифалари: 1. Тадқиқот олиб борилаётган мавзу юзасидан муаммонинг илмий-назарий жиҳатлари ҳамда мутахассис олимларнинг тадқиқот ва тажрибаларини ўрганиш. 2. Тадқиқот ўтказиш учун тадқиқотнинг объекти, контингентига аниқлик киритиш, ёрдамчи восита ва жиҳозларни

шай ҳолатга келтириш. 3. Малакали гандболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини аниқлаш. 4. Гандболчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини ошириш бўйича методика ишлаб чиқиш.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Тажриба гуруҳ спортчиларининг тадқиқот давомида жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари қуйидагича (1-жадвалга қаранг). 30 м. га тўпни ерга уриб югуриш тести тадқиқот бошида ўртача 5,41 сония бўлган бўлса тадқиқотдан кейин 4,90 сонияда бажаришгани аниқланди. 30 м. га юқорги стартдан югуриш тестини еса тадқиқотдан олдин ўртача 4.90 сонияда бажаришган бўлса, тадқиқотдан кейин ўртача 4,54 сонияни ташкил етди. Тўпни дарвоза бурчакларига 40x40 бўлган нишонга отиш (24 сония) ни тадқиқотдан олдин ўртача 4,9 кўрсаткичи аниқланган бўлса, тадқиқотдан кейин 6,60 эканлиги аниқланди. 1 кг тўлдирма тўпни узокликка улоқтириш (метр) тестини қабул қилганимизда тадқиқотдан олдин ўртача 18,59 метрга, тадқиқотдан кейин эса 20,32 метрга отганликлари аниқланди. Турган жойидан уч хатлаб сакраш (см) тести еса тадқиқотдан олдин ўртача 716,90 см, тадқиқотдан кейин 773,90 см кўрсаткичи аниқланди. 100 м.га моккисимон югуриш, (сония) бу тестни бажаргандан кейин тадқиқотдан олдин ўртача 22,39 сония, тадқиқотдан кейин 20,78 сонияда бажаришгани ишончлилик даражаси ($p < 0,01$) юқори эканлиги аниқланди.

1-жадвал

Тажриба гуруҳи спортчиларининг тадқиқот давомида жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари, n=10

Tr	Спортчиларнинг ФИШ	30 м. га тўпни ерга уриб югуриш, с		30 м. га юқорги стартдан югуриш, с		Тўпни дарвоза бурчакларига 40*40 болган нишонга отиш (24 сония), 8 марта		1 кг тўлдирма тўпни узокликка улоқтириш, м		Турган жойидан уч хатлаб сакраш, см		100 м.га моккисимон югуриш, с	
		ТБ	ТО	ТБ	ТО	ТБ	ТО	ТБ	ТО	ТБ	ТО	ТБ	ТО
1	Воҳобов Нозим	5,51	4,98	4,99	4,72	4	6	18,59	20,82	701	756	22,31	21,23
2	Абдуганиев Жаҳонгир	5,98	5,17	5,11	4,93	4	6	18,34	20,03	699	745	22,09	20,06
3	Неъматов Яхё	5,56	4,89	4,88	4,35	6	7	18,56	21,01	689	742	22,51	20,11
4	Мухаммадиев Мухаммад	5,64	4,97	5,01	4,87	5	7	18,63	20,01	745	798	22,98	21,36
5	Қурбонбоев Жаҳоҳир	5,77	4,91	5,02	4,78	4	6	18,96	20,01	705	801	22,85	21,66
6	Қурбонов Абрам	4,89	4,61	4,44	4,12	6	7	17,99	19,98	760	797	22,31	20,98
7	Исмоилхўжаев Мухаммадносир	5,21	4,92	4,92	4,65	5	7	18,02	19,96	691	780	22,87	21,01
8	Собуров Сухроб	5,64	5,12	5,11	4,56	5	7	18,68	20,04	713	752	22,98	21,28
9	Нуриев Отабек	4,98	4,82	4,66	4,19	6	7	18,98	19,99	701	763	21,03	20,06
10	Отажонов Умарбек	4,96	4,65	4,87	4,23	4	6	19,19	21,34	765	804	22,87	20,31
		5,41	4,90	4,90	4,54	4,90	6,60	18,59	20,32	716,90	773,80	22,39	20,78
	σ	0,38	0,18	0,21	0,30	0,88	0,52	0,40	0,52	28,66	24,86	0,64	0,64
	v, %	16,99	13,64	14,27	9,54	17,87	7,82	2,13	2,58	14,00	9,21	12,87	8,09
	t	4,22		3,44		5,79		1,90		2,29		3,81	
	p	<0,01		<0,05		<0,001		<0,1		<0,05		<0,01	

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

2-жадвал

Назорат гуруҳи спортчиларининг тадқиқот давомида жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари, n=10

Tr	Спортчиларнинг ФИШ	30 м. га тўпни ерга уриб югуриш, с		30 м. га юкори стартдан югуриш, с		Тўпни дарвоза бурчакларига 40*40 болган нишонга отиш (24 сония), 8 марта		1 кг тўлдирма тўпни узокликка улоктириш, м		Турган жойидан уч хатлаб сакраш, см		100 м.га моккисимон югуриш, с	
		ТБ	ТО	ТБ	ТО	ТБ	ТО	ТБ	ТО	ТБ	ТО	ТБ	ТО
1	Мухаммахон Рауф	4,91	4,33	4,47	4,21	7	8	16,51	17,95	760	798	24,2	22,9
2	Ергашев Дилшод	4,82	4,26	4,42	4,12	7	8	16,99	17,78	735	789	25,1	23,1
3	Тургунов Жамшид	4,96	4,51	4,37	4,23	6	8	17,66	18,45	748	788	23,4	22,1
4	Рустамов Фахрулло	5,01	4,68	4,66	4,29	6	7	16,21	18,24	712	765	24,3	23,6
5	Нурхонов Рамзиддин	4,83	4,21	4,33	4,29	6	7	17,49	18,56	754	801	25,8	24,3
6	Рустамов Баходир	4,81	4,33	4,32	4,11	7	8	16,97	17,65	775	804	22,8	21,9
7	Қосимов Миржалол	4,93	4,38	4,41	4,23	6	7	17,87	18,21	781	810	23,8	20,9
8	Ўктамов Мехриддин	5,05	4,42	4,41	4,26	7	8	17,79	18,34	713	790	25,1	23,4
9	Эркинов Хаётбек	4,43	4,03	4,21	4,03	7	8	17,55	18,63	701	768	23,2	20,9
10	Қосимов Зиёдулла	4,34	4,31	4,31	4,01	7	8	16,81	18,79	765	811	22,9	20,8
		4,81	4,35	4,39	4,17	6,60	7,70	17,19	18,26	744,40	792,40	23,88	22,56
σ		0,24	0,17	0,12	0,10	0,52	0,48	0,57	0,37	28,00	15,91	0,93	1,21
v, %		14,95	14,00	12,72	12,48	17,82	16,27	13,31	12,04	13,76	12,01	13,90	12,37
t		1,44		1,67		1,39		1,47		0,56		0,70	
p		>0,2		<0,1		<0,2		>0,2		>0,6		<0,5	

Назорат гуруҳ спортчиларининг тадқиқотдан олдин жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари куйидагича (2-жадвалга қаранг). 30 м. га тўпни ерга уриб югуриш тестини тадқиқотдан олдин ўртача 4,81 сония, тадқиқотдан кейин еса 4,35 сонияда бажаришгани аниқланди. 30 м. га юкори стартдан югуриш тестини еса тадқиқотдан олдин ўртача 4,39 сония, тадқиқотдан кейин 4,17 сонияда бажаришгани аниқланди. Тўпни дарвоза бурчакларига 40*40 болган нишонга отиш (24 сония) ни тадқиқотдан олдин ўртача 6,60 кўрсаткичи, тадқиқотдан кейин 7,70 марта отганлиги аниқланди.

1-кг тўлдирма тўпни узокликка улоктириш (метр) тестини қабул қилганимизда тадқиқотдан олдин ўртача 17,19 метрга, тадқиқотдан кейин еса 18,26 метрга отганлиги аниқланди. Турган жойидан уч хатлаб сакраш (см) тести еса тадқиқотдан олдин ўртача 744,40 см, тадқиқотдан кейин 792,40 см кўрсаткичи аниқланди. 100 м.га моккисимон югуриш, (сония) бу тестни бажаргандан кейин тадқиқотдан олдин ўртача 23,88 сония, тадқиқотдан кейин 22,56 сонияда бажаришгани ишончлилик даражаси (p<0,5) эканлиги аниқланди.

3-жадвал

Тажриба ва Назорат гуруҳи спортчиларининг тадқиқот давомида жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари, n=20

№	Назорат машклари	Гуруҳ	Тажрибадан олдин			Тажрибадан кейин			t	p
			\bar{x}	σ	v, %	\bar{x}	σ	v, %		
1	30 м. га тўпни ерга уриб югуриш, с	T	5,41	0,38	16,99	4,90	0,18	13,64	4,22	<0,01
		H	4,81	0,24	14,95	4,35	0,17	14,00	1,44	>0,2
2	30 м. га юкори стартдан югуриш, с	T	4,90	0,21	14,27	4,54	0,30	9,54	3,44	<0,05
		H	4,39	0,12	12,72	4,17	0,10	12,48	1,67	<0,1
3	Тўпни дарвоза бурчакларига 40*40 болган нишонга отиш (24 сония), 8 марта	T	4,90	0,88	17,87	6,60	0,52	7,82	5,79	<0,001
		H	6,60	0,52	17,82	7,70	0,48	16,27	1,39	<0,2
4	1 кг тўлдирма тўпни узокликка улоктириш, м	T	18,59	0,40	2,13	20,32	0,52	2,58	1,90	<0,1
		H	17,19	0,57	13,31	18,26	0,37	12,04	1,47	>0,2
5	Турган жойидан уч хатлаб сакраш, см	T	716,90	28,66	14,00	773,80	24,86	9,21	2,29	<0,05
		H	744,40	28,00	13,76	792,40	15,91	12,01	0,56	>0,6
6	100 м.га моккисимон югуриш, с	T	22,39	0,64	12,87	20,78	0,64	8,09	3,81	<0,01
		H	23,88	0,93	13,90	22,56	1,21	12,37	0,70	<0,5

Изоҳ : T – тажриба гуруҳи, H – Назорат гуруҳи

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

1-расм. Тажириба ва назорат гуруҳи спортчиларининг тадқиқот давомида жисмоний тайёргарлик динамикаси

Тажириба ва назорат гуруҳи спортчиларининг тадқиқот давомида жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари куйидагича (3-жадвалга қаранг). Тажириба гуруҳи 30 м. га тўғри ерга уриб югуриш тести тадқиқот бошида ўртача 5,41 сония бўлган бўлса тадқиқотдан кейин 4,90 сонияда назорат гуруҳи тадқиқотдан олдин ўртача 4,81 сония, тадқиқотдан кейин эса 4,35 сонияда бажаришгани аниқланди. Тажириба гуруҳи 30 м. га юқорги стартдан югуриш тестини еса тадқиқотдан олдин ўртача 4.90 сонияда бажаришган бўлса, тадқиқотдан кейин ўртача 4,54 сонияни, назорат гуруҳи тадқиқотдан олдин ўртача 4,39 сония, тадқиқотдан кейин 4,17 сонияни ташкил этди. Тажириба гуруҳи тўғри дарвоза бурчакларига 40*40 болган нишонга отиш (24 сония) ни тадқиқотдан олдин ўртача 4,9 кўрсаткичи аниқланган бўлса, тадқиқотдан кейин 6,60 марта, назорат гуруҳи тадқиқотдан олдин ўртача 6,60 кўрсаткичи, тадқиқотдан кейин 7,70 марта эканлиги аниқланди. Тажириба гуруҳи 1-кг тўлдирма тўғри узокликка улоқтириш (метр) тестини қабул қилганимизда

тадқиқотдан олдин ўртача 18,59 метрга, тадқиқотдан кейин эса 20,32 метрга, назорат гуруҳи тадқиқотдан олдин ўртача 17,19 метрга, тадқиқотдан кейин эса 18,26 метрга отганликлари аниқланди. Тажириба гуруҳида турган жойидан уч хатлаб сакраш (см) тести эса тадқиқотдан олдин ўртача 716,90 см, тадқиқотдан кейин 773,90 см, назорат гуруҳи тадқиқотдан олдин ўртача 744,40 см, тадқиқотдан кейин 792,40 см кўрсаткичи аниқланди. Тажириба гуруҳида 100 м.га моккисимон югуриш, (сония) бу тестни бажаргандан кейин тадқиқотдан олдин ўртача 22,39 сония, тадқиқотдан кейин 20,78 сонияда бажаришгани ишончлилик даражаси (p<0,01) юқори эканлиги аниқланди. Назорат гуруҳи тадқиқотдан олдин ўртача 23,88 сония, тадқиқотдан кейин 22,56 сонияда бажаришгани ишончлилик даражаси (p<0,5) эканлиги аниқланди.

Гандбол спорт турида жисмоний сифатларни махсус ва ҳажмли машғулотларда ривожлантириш билан бир қаторда жароҳатланиш турлари ва уларни олдини олишга ҳам эътибор қаратилди. Шу билан бирга малакали марказ ўйинчиларини тайёрлашда рационл овқатланиш тизими муҳим ҳисобланади. Гандбол спорт турида ҳужумчини дарвозага сакраб тўғри отишда ва уни тўғри техник усуллари бажаришида учрайдиган шикастланишлар (йиқилганда, тўғриқнинг қайрилиши, чиқиши, қўл-панжа, бармоқларнинг синиши) ҳимоячини ҳужумчини тўғри қилишда ва тўғриқнашувда (лат ейиш, қўл тирсак, бўғимдан жароҳатланиши, пайларнинг чўзилиши) учрайдиган жароҳатларни олдини олишга ҳам эътибор қаратиш лозим.

Индивидуал иш қобилияти

Координация		Куч		Аероб ва анаероб қобилияти		Тана тузилиши	Овқатланиш	
Ҳажмли машғулот	Югуриш, сапчиш, чакконлик ва йўналишни ўзгариши	Ҳажмли машғулот	Мушак куввати ва куч, УЖТ ва функционал куч	Ҳажмли машғулот	Давомли ва интервал машғулот, УЖТ, юқори шиддатли югуриш машқлари	Генетика ва антрометрия Касал, жароҳатланиш ва даволаниш	Мумкин	Диета, машғулот ва ўйин давомида гидрация
Махсус машғулот	Техник тайёргарлик, узатиш, зарба, тўғри илиш, финтлар	Махсус машғулот	Махсус куч техникаси, тўғри билан ва тўғриси тўғриқнашув	Махсус машғулот	Юқори шиддатли машғулот ва чидамлик: тўғри билан ва тўғриси ўйин,		Мумкин эмас	Иш қобилиятига таъсир этувчи ноқонуний моддалар

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Гандбол ўйинида марказ ўйинчисининг натижадорлиги		
Жамоавий иш қобилияти		
Тактика	Ижтимоий омиллар	Когнитив омиллар
Ўтиш даврида ҳужум ва ҳимоя Жамоавий, гуруҳли ва индивидуал Назарий ва амалий	Жамоа ичиди: Жамоа раҳбари, гуруҳ бирдамлиги, самарадорлик, жамоа ва мураббийнинг роли Жамоадан ташқарида: Рақиблар, ҳакамлар ва томошабинлар	Шахсият Ақлий қобилият Қатиятлик Ехтиёткорлик Қарор қабул қилиш

2-расм. Гандбол жамоасининг умумий фаолиятига таъсир етувчи марказ ўйинчисининг индивидуал ва жамоавий кўрсаткич омиллари

Хулоса. Республикамизда жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш, мамлакатимиз спортчиларининг халқаро спорт майдонларида муносиб иштирок этишини таъминлаш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. “Илғор халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда спортчилар тайёрлаш методологиясини такомиллаштириш, спорт турлари бўйича терма жамоалар таркибини сифатли тўлдириш учун спорт захирасини шакллантириш ва юқори малакали спортчиларни тайёрлаш жараёнига инновасион лойиҳаларни жорий этиш” вазифаси белгилаб берилган. Спортнинг жамоавий ўйин турларида, хусусан гандболда, ҳозирги вақтга қадар, ўйинчиларни ампула бўйича тайёрлаш, асосан марказ ўйинчиларининг ҳужум самарадорлигини такомиллаштириш услубиятини ишлаб чиқишни талаб этмоқда. Бугунги кунда малакали марказ ўйинчиларни тайёрлашда уларнинг тўпсиз ва тўп билан ўзгарувчан йўналишли югуриш тезлиги, мувозанат сақлаш турғунлиги ва ҳаракат аниқлигини такомиллаштириш бўйича машғулот дастурларини ишлаб чиқиш, ҳозирги кунда энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Расм ва жадвалларда келтирилган маълумотлар тажриба бошида илгари сурилган гипотезанинг тўғрилигини кўрсатади. Биз қўллаган методикалар таъсир қилиш усули ва мураккаб шароитлардан фойдаланиш малакали марказ ўйинчиларнинг зарбаларининг аниқлигини янада самарали оширишга имкон берди. Шундай қилиб, тажриба натижасида маълум бўлдики, биз ўрганган кўрсаткичлар бўйича тажриба гуруҳ гандболчиларида ижобий ўзгаришлар кузатилди.

Адабиётлар:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.01.2020 yildagi "O'zbekiston respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5924-son Farmoni. Lex.uz.
2. Fozilov X.Q. Yosh gandbolchilarning tezkor-kuch sifatini rivojlantirish uslublari // Fan-sportga ilmiy-nazariy jurnal. 2022. 6 son. – B.18-20 [13.00.00. №16]
3. Абдурахманов Ф.А., Павлов Ш.К., Кариева Р.Р. Исследование эффективности защитных гандболистов различного

возраста и квалификации в условиях соревновательной деятельности: Фан-спортга илмий-назарий журнал. 2007. № 4. – С. 17-20.

4. Акрамов, Ж.А. Обоснование методики контроля и анализа критериев техники бросков мяча в ворота в гандболе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры. - М., 1992. – 23 с.
5. Алешин И.Н., Рыбаков В.В., Алешин И.Н. и др. Моделирование годичной подготовки в командных игровых видах спорта / Теория и практика физической культуры. 2007. №10. – С. 38-42.
6. Игнатъева В.Я. Гандбол: учебник для ИФК / В:Я. Игнатъева: - М.: Физическая культура, 2008. - 375с
7. Изаак В.И., Набиев Т.Э. Исследование путей совершенствования физической подготовленности гандболистов высокой квалификации: Фан-спортга илмий-назарий журнал №3, 2005. - С. 24-26.
8. Исроилов Р.И., Хабибжонов Х.М. Гандболда бурчак ўйинчиларнинг мусобақа фаолиятидаги ҳужум техник – тактик ҳаракатлари таҳлили. Фан-спортга илмий назарий журнал. 2018. №1. – Б. 50-55.
9. Котов, Ю.Н. Оценка эффективности техники ведения мяча юными гандболистами. // Теория и практика физ. культуры: Тренер: журнал в журнале. - 2012. - № 11. - С. 77-79.
10. Кушнирюк С. Физическая подготовка гандболистов в тренировочном макроцикле: монография. С.С.- Харьков. 2012. – С. 65-73.
11. Мўминов А.Ш. Dynamics of changes in time differences and muscle strength in qualified handball students during the academic year. Eurasian Journal of Sport Science: Vol. 1: Iss. 2, Article 41.2022. - P. 56-59.
12. Мўминов А.Ш. Гандболчи-талабаларда махсус жисмоний тайёргарлик кўрсаткичларининг тажриба давомида ўзгариш динамикаси “Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт соҳасини ривожлантиришнинг муаммо ва ечимлари” Мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани 2021. – Б.175-179.
13. Мўминов А.Ш. Гандболчи-талабаларда танани чап ва ўнг томонга айлантириш таъсирида вақт-оралиқни фарқлаш реакцияларининг ўзгариш динамикаси. ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал. 2022. 1 сон. Б-44-46 [13.00.00. №16]
14. Мўминов А.Ш. Гандболчи-талабаларда турли функционал ҳолатлардан тўпни дарвоза бурчакларидаги нишонларга отиш аниқлигини ўқув йили давомида ўзгариш динамикаси. ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал. 2021. 6 сон. Б-33-36 [13.00.00. №16].
15. Петрачева, И.В. Индивидуализация технической подготовки гандболисток на примере броска в прыжке / Петрачева И.В., Котов Ю.Н. // Биомеханика спортивных двигательных действий и современные инструментальные методы их контроля. Материалы 1 Все российской научно-практической конференции с международным участием. Московская государственная академия физической культуры. - Малаховка, 2013. - С. 134-138.
16. Тхорев, В.И. Управление соревновательной и тренировочной деятельностью гандболистов высокой квалификации / В.И. Тхорев Д.М. Кисилев, Н.А.Атаманов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лестгафта, - 2019, № 3. – С. 9-18.